

Nama Anggota Kelompok 6 (B) :

1. Vina Amelia (1312200103)
2. Anggy Dwi Septiani V N S (1312200097)
3. Ega purnama S A (1312200095)
4. Habibur Rohman (1312200090)
5. Moch. Nur Rachman (1312200089)

“BENTUK PEMERINTAHAN INDONESIA”

MATA KULIAH ILMU NEGARA

Program studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tahun: 2022/2023

Dosen Pengampu: Dr. Tomy Michael, S.H, M.H

Pertanyaan:

1. Apakah bentuk pemerintahan di Indonesia saat ini menurut kelompok kami?

Jawab:

Jadi, pemerintahan itu di perlukan dalam suatu Negara karena suatu Negara di perlukan bagi manusia atau masyarakat sebagai sarana atau wadah untuk mengaplikasikan hukum-hukum. Dan didalam suatu negara pasti akan memiliki bentuk-bentuk pemerintahannya masing-masing karena setelah suatu Negara terbentuk maka negara tersebut berhak membentuk undang-undang atau konstitusi dan juga system atau bentuk pemerintahannya. Maka dari itu pemerintahan bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan.

- Bentuk pemerintahan:

Bentuk pemerintahan republik berasal dari rakyat, dan dipimpin oleh seorang presiden yang telah terpilih untuk masa jabatan tertentu. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut bentuk pemerintahan republik ini. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD

1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Indonesia sendiri adalah negara yang menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional.

➤ Jenis Bentuk Pemerintahan Republik:

✓ Republik Absolut

Bentuk pemerintahan republik absolut pemerintahan memiliki sistem diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Pemimpin dalam bentuk pemerintahan republik ini mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya, mereka menggunakan partai politik. Dalam pemerintahan tetap ada parlemen, namun tidak berfungsi.

✓ Republik Konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, yang dianut oleh Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Namun, kekuasaan yang dimiliki presiden tetap dibatasi oleh konstitusi. Selain itu, parlemen berperan sebagai pengawas yang efektif.

✓ Republik Parlementer

Dalam bentuk pemerintahan republik parlementer, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, tapi, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahannya sendiri dipegang oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem republik ini kekuasaan legislatif memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.

- Contohnya: Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada maret 2020
- Dampak positif:
- ✓ Dampak Positif pembelajaran online dalam sistem pendidikan Indonesia saat pandemi covid-19.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi terutama internet membuka peluang bagi pengembangan layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan. Pasca mewabahnya pandemi covid 19 ke Indonesia pada pertengahan maret 2020 maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat perguruan tinggi.

- Dampak Negatif:

- ✓ Dampak Negatif pembelajaran online saat pandemi covid-19.

Berdampak terhadap Prestasi Siswa diantaranya membuat siswa mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi, Banyaknya guru yang menggunakan metode penugasan kepada siswa, Serta banyak baik dari siswa maupun guru sering mengalami kendala dalam mengakses jaringan untuk melaksanakan pembelajaran.

2. Bagaimana mempertahankan bentuk pemerintahan yang saudara pilih pada nomor 1?

Jawab:

Cara mempertahankan bentuk pemerintahan republik menurut kelompok saya dengan cara negara Indonesia harus mencerminkan sikap sebagai berikut:

- ✓ **Cinta tanah air**

Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

- ✓ **Membina persatuan dan kesatuan**

Semboyan Bhineka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh.

Prinsip dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu menjadi satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

✓ **Rela berkorban**

Rela berkorban yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara, yaitu:

- Siap membel negara ketika dibutuhkan
- Mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi
- Mematuhi tata tertib dan UUD 1945 yang berlaku
- Menghindari sikap egois
- Melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, K. (2020, Agustus 13). *BENTUK PEMERINTAHAN INDONESIA*. Retrieved from merdeka.com: <https://m.merdeka.com/trending/bentuk-pemerintahan-indonesia-ketahui-ciri-hingga-kelebihan-dan-kekurangan.html?page=2>
- Kurniawan, A. (2022, Maret 9). *Bentuk Pemerintahan Republik beserta Jenis dan Contoh Negara Pengikutnya*. Retrieved from merdeka.com: <https://m.merdeka.com/jabar/bentuk-pemerintahan-republik-beserta-jenis-dan-contoh-negara-pengikutnya-klm.html>
- Lestari. (2020). *DAMPAK POSITIF DSN NEGATIF PEMBELAJARAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19*. Retrieved from PERPUSTAKAAN IAIMNU METRO LAMPUNG: https://www.iaimnumetrolampung.ac.id/library/index.php?p=show_detail&id=35403
- Noviardi, S. A. (n.d.). JELASKAN PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN. 14.
- Putra, A. V. (2020). PANDEMI GLOBAL COVID-19 DAN PROBLEMATIKA NEGARA-BANGSA: TRANSPARANSI DATA SEBAGAI VAKSIN SOCIO-DIGITAL? *Jurnal Ilmiah* .